

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047757>

MASHRAB IJODIGA YANGICHA TALQINLAR ZARURATI

Sultonova Vazira Nimatovna

Jdpu O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

sultonovavazira770@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqola o‘zbek mumtoz adabiyotining XVII asrning ikkinchi yarmi – XVIII asr boshlarida yashab, ijod etgan atoqli namoyandalardan biri Boborahim Mullo Vali o‘g‘li Mashrab haqida ko‘plab olimlar va adabiyotshunoslar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar haqida so‘z yuritiladi. Mashrab ijodining naqadar boy qimmatga ega ekani bois olib borilgan tadqiqotlar kam. Ba‘zi o‘rinlarda chalkash va g‘alizliklar ham mavjud. Shu jihatdan shoir Mashrab faoliyatini otadqiqq etishga zarurat bugungi adabiyot maydonida juda muhim.*

***Kalit so‘zlar:** tasavvuf, qalandarona hayot, Andijon, Ofoqxo‘ja, tadqiqotchi olimlar, Mashrab tavalludi, “Devonai Mashrab”, “Qissai Mashrab”, “Ilk Mashrab”, “Tazkirayi qalandaron”.*

***Annotation.** This article will talk about the research conducted by many scientists and literary scholars about Mashrab, the son of Boborahim Mullo Wali, one of the outstanding exponents of Uzbek classical literature, who lived and worked in the second half of the XVII – early XVIII centuries. There is little research on the rich value of Mashrab’s work. There are also confusions and hallucinations in some areas. In this respect, the need to promote the activities of the poet Mashrab is very important in today’s literary field.*

***Keywords:** Sufism, qalandarona Hayat, Andijan, Afoqkhoja, research scientists, Mashrab tavalludi, “Devonai Mashrab”, “Qissai Mashrab”, “first Mashrab”, “Tazkirayi qalandaron”.*

O‘zbek klassik adabiyoti tarixida o‘ziga xos katta o‘rin tutgan shoirlarimizdan biri Boborahim Mashrabdir. U –tasavvuf adabiyotining yetuk namoyondasi. Mashrabning hayoti va ijodiy faoliyati O‘rta Osiyo shahar-qishloqlarida kechgan. Mashrabning she‘rlari ishqiy, tasavvufiy, isyonkorona g‘oyalar bilan shuhrat qozongan. U faqat otashzabon ijodkor sifatidagina emas, balki o‘z zamonda adolatsizlik va zo‘ravonlik, qabohat va jaholat bilan aslo kelisha olmaydigan dovyurak shaxs sifatida ham nom qoldirgan. U xalq qalbidan joy olib, o‘zi to‘g‘risida hikoyat, rivoyat, naql va afsonalarning paydo bo‘lishiga sababchi bo‘lgan. Uning g‘azallari, she‘rlari asrlar davomida hofizlar tomonidan kuyga solib kuylangan, kotiblar tomonidan ko‘chirilgan. Ammo, shoirning hayoti haqidagi ayrim noaniqliklar hamon yechim topmagan, bahslar davom etmoqda. Uning tug‘ilgan joyi va vaqti haqida ham qarashlar turlicha. Uning tavallud topgani turli manbalarda har xil sanalarda ko‘rsatiladi. Ayrim ma‘lumotlarda Namanganda tug‘ilgani aytilsa, boshqalarida Andijonda tug‘ilib, keyin Namanganga ko‘chib borgan degan fikrlar ilgari suriladi. Ayni paytga qadar keng tarqalgan ma‘lumotlarga nazar tashlasak, Mashrab otadan yosh etim qoladi. Onasi ip yigirib tirikchilik o‘tkazadi. Mashrab din asoslari va falsafadan yaxshi xabardor bo‘lgan Mulla Bozor Oxund qo‘lida diniy ta‘lim oladi, tasavvufni o‘rganadi.

Taxminan, 1665-yillarda ustozni tavsiyasiga ko‘ra, o‘sha zamonda katta obro‘ga ega bo‘lgan yirik din arbobi, qashqarlik Hidoyatullo Ofoq Xo‘ja eshon huzuriga boradi. Mashrab taxminan 1672–1673-yillarda Ofoq Xo‘ja dargohini tark etadi. Qissalarda qayd etilishicha, bunga Mashrabning piri dargohidagi kanizaklarning biriga ko‘ngil qo‘ygani sabab bo‘lgan. “Shoh Mashrab qissasi”da yozilishicha, Mashrab shu “gunohi” uchun uylana olmaydigan darajada majruh qilinib, pir huzuridan quvilgan. Mashrab piri dargohidan ketgach, deyarli 40 yillik umrini doimiy safarda, turli o‘lkalarda darbadarlikda o‘tkazadi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Balx singari shaharlarni kezadi. Oddiy xalqning qashshoq hayoti, zulm-u sitam ostidagi oh-u nolasi shoir qalbini larzaga soladi. Shu bois uning she‘r-u g‘azallari xalq orasida tez yoyiladi, tillardan-tillarga o‘tadi. Ammo uning amaldorlar, hukmdorlar, mutaassib dindorlar tanqid qilingan asarlari, tabiiyki, ularning g‘azabini qo‘zg‘atadi. Shoir qo‘nimsiz

hayotining so‘nggi manzili Balxda hokim va din arboblari qo‘lida bo‘lib, Mashrabni jisman yo‘qotish payiga tushadilar. Ularning rasmiy fatvosi va ashtarxoniylar sulolasi davrida Balxda hukmronlik qilgan Mahmud hukmi bilan dorga osiladi.

Bu ayni paytga qadar darsliklarda, turli maqolalarda tilga olingan talqin. Mashrab haqidagi manbalarda u haqida faqat uzuq-yuluq, bir-biriga zid ma‘lumotlar uchraydi. U haqidagi eng asosiy manba “Qissai Shoh Mashrab” (“Devonai Mashrab”) nomi bilan tarqalgan xalq kitobidir. Bu kitob shu yo‘nalishdagi “Bobo Ravshan”, “Ibrohim Adham”, “Abu Muslim” singari muallifi noma‘lum asarlar uslubida bitilgan. Asarda Mashrab xuddi Go‘ro‘g‘li, Oshiq G‘arib, Alpomish kabi xalq dostonlari qahramonlariga taqlidan har qadamida she‘r to‘qib ketaveradi. Ayniqsa Mashrabning qo‘lga olinishidan dorga tortilishiga qadar o‘ndan ortiq g‘azallarni badiha (eksrompt) tarzida o‘qishligi o‘ta hayratlanarli. Asarda jallod uning qo‘lini bog‘layotgan paytda o‘qigan (“bog‘lama, jallod, qo‘limni bog‘lamoq hojat emas”), dor tagiga kelgan paytdagi (“Charx urib yig‘lab tururman ushbu dam dor ostida”) aytgan va boshqa ko‘plab g‘azallari bor. Bundan tashqari u dorga osilishini o‘zi bashorat qilgan ko‘plab satrlari mavjud. (“Mansuri Xalloydek dorga osilgan o‘zginam”). Albatta badihago‘ylik o‘rta asrlarda keng tarqalgan. Ammo, shuncha g‘azallarni o‘sha paytning o‘zida kim yozib yo eslab qoldi ekan? Yoki xayoliga kelgan satrlarni yozish uchun mahkumning qo‘liga kim qog‘oz qalam berdi ekan, degan kabi fikrlar uyg‘onadi kitobxonda. Shu bois ham, Mashrabga tegishli deb bilingan g‘azallarning barchasi uning o‘z qo‘li bilan yozilgani kishida biroz shubha uyg‘otadi.

Mashrabni o‘limga buyurgan kishi haqidagi farazlar ham gumonlardan xoli emas. Xo‘sh, “Mashrabning qotili” sifatida tarixga kirgan Mahmudxon kim o‘zi? Mashrabning mudhish o‘limi haqidagi ma‘lumotlar qayerdan olingan? Moziyni kuzatadigan bo‘lsak, sovet davridagi darsliklarda deyarli shu ma‘lumot keltiriladi. Ko‘pchilik tadqiqotchilarning tahlillarida asosiy manba sifatida Is‘hoq Bog‘istoniyning “Tazkirai Qalandaron” asari ko‘rsatiladi. Ammo, bu asarning asl nusxa ekaniga bir guruh olimlar shubha bilan qarashadi. Bu asarda Mashrabning o‘limi uning yaqin do‘sti Pirmat Setoriy tilidan hikoya qilinadi. Unga ko‘ra, Balx

hokimi Maxmud Qatag'on Mashrabni avval zindonga tashlatadi, keyin esa xalqning ko'z o'ngida dorga tortish haqida buyruq beradi. Sarbozlar Mashrabni qo'lga olgach, xalq jiddiy norozilik bildiradi. Mashrabni qochirmoqchi bo'lishadi. Biroq, Mashrab buni taqdiri azal bilib, qochishga harakat qilmaydi. O'zini nihoyatda mard, tetik tutishga intiladi. Shunday xulosa berish mumkinki, hikoya uslubi mumtoz adabiyot namunalaridan ko'ra, XX asr adabiyotiga "tortadi", Chunki, "Pirmat" ismining o'zi shubhali, negaki eski arabiy, turkiy yozma manbalarda bu ism "Pirmuhammad" tarzida yoziladi. "Setoriy" taxallusi ham biroz g'alati, balki shoirning "Setor" radifli g'azaliga mos tarzda o'ylab topilgandir? Va yana bu manbaning o'zi ham sovet paytidagi targ'ibot vositasi sifatida "yaratilgan", degan taxminlar ham yo'q emas. Chunki, xalqparvar shoirning diniy arboblari va burjuaziya vakili bo'lgan hokim tomonidan qatl qilinishi bu qatlamni qat'iy qoralash uchun sotsialistik mafkura talablariga mos kelar edi. Mazkur manbaga ishonilsa, bu voqea hijriy 1123-yil ramazon oyining 17 kuni (milodiy 1711-yil 29 oktyabr)da ro'y bergan. Ammo, termizlik tadqiqotchi Abdulla Xolmirzayevning yozishicha, u hijriy 1120-yilda (milodiy 1708-yil sentyabrida) Ishkamishdagi hovlisida dam olayotgan mahalda sodir bo'lgan zilzila oqibatida tom bosib vafot etgan deyiladi. Qolaversa, Ashtarxoniyilar davrini batafsil qalamga olgan Hofiz Tanish Buxoriyning "Ubaydullanoma" asarida ham 1715-yilgacha bo'lgan voqealar tilga olingan bo'lsa-da, Mashrabning qatli haqida ma'lumot uchramaydi. Holbuki, bu asarda Balx hokimi Mahmud Qatag'onning faoliyati, uning xonlikka qarshi isyon ko'targani tilga olingan. Demak, ajablanarli jihati, Maxmudxon o'z o'limidan ikki yil o'tib, Mashrabni "dorga tortishi" aqlga sig'maydi. Binobarin, "Qonimni to'kar ermish Balx shahrida Mahmudxon" misrasi bilan boshlanuvchi g'azal ham aslida Mashrab qalamiga mansub bo'lmasligi ham mumkin. Chunki, bu kabi g'azallar Mashrab haqidagi xalq kitoblarida ko'plab uchraydi. Mashrabning qabri haqida ham turli qarashlar mavjud. Kimdir Afg'onistonning Balx shahri hududida desa, yana kimdir Tahor viloyatining Ishkamish tumani hududida, degan ma'lumotni ilgari suradi.

Boborahim Mashrab hayoti va ijodiy faoliyati bo'yicha keltirilgan ma'lumotlar nihoyatda kam. Uning o'z asarlarini to'plab devon yoki biror majmua tuzganligi ma'lum emas. "Devonayi Mashrab", "Eshoni Mashrab", "Hazrat shoh Mashrab" nomlari ostida xalq orasida qo'lyozma va toshbosma shaklida tarqalgan qissalardagina shoirning hayot yo'li va ijodiy faoliyati ma'lum tartib va izchillikda bayon etiladi. Shuningdek, "Devoni Mashrab" to'plamida va ba'zi rivoyatlarda Boborahimda o'tkir jazava, otashin jo'shqinlikni ko'rib Hazrati Ofoqxo'ja unga Mashrab degan taxallusni bergan, degan mazmundagi ma'lumot bor. Mashrab haqidagi eng muhim adabiy-biografik manbalardan biri, shubhasiz, "Qissai Mashrab" ("Qissai Shoh Mashrab") asaridir. Asar "Tazkirai qalandaron" da zikr qilingan Mashrabning darbadar hayotidagi doimiy hamrohi, muxlisi, qalandar shoir va qissanavis Pirmat Setoriy tomonidan kitobat qilingan, degan taxminlar aytiladi. Bu kitobda Mashrabning joriy nashrdagi she'rlaridan tashqari, uning shaxsiyati, avliyosifat xatti-harakatlari, karomatlari, shakkokona qiliqlari haqida qiziq-qiziq hikoyalar, rivoyatlar, naqllar, latifalar ham keltiriladi. U Mashrab adabiy me'rosini, she'rlarini o'z ichiga olgan asosiy adabiy manbadir. Bu qissa 1995-yili yosh adabiyotshunos Erkin Musurmonov tomonidan "Rahimbobo Mashrab va uning badiiy adabiyotdagi talqini" mavzusida yoqlagan nomzodlik dissertatsiyasida tahlil etilgan.

Yana bir manba Ziyovuddin Bog'istoniyning "Tazkirai qalandaron" asaridir. Unda Mashrab rahnamoligidagi darvesh-qalandar shoirlar haqida fikr yuritiladi. Bu tazkira XX asrning 80-yillari ma'lum bo'di. XVIII-XIX asrlar davomida maydonga kelgan ba'zi tarixiy asarlarda ham Mashrab to'g'risida yarim lavhalarni, tarqoq ma'lumotlarni uchratamiz. XIX asr oxirlari XX asrda Boborahim Mashrabga bag'ishlangan bir qancha kitob va maqolalar yozildi. Mashrab haqidagi qissa hamda unda keltirilgan she'rlardan namunalar 1910-yili N.S.Likoshin tomonidan rus tiliga tarjima qilinib, avval Toshkentda, so'ngra Samarqandda nashr etildi. Arxeolog olim V.Pvyatkin shoir hayoti, sarguzashtalari, qismati haqida maqola e'lon qilgan. O'zbek olimlaridan akademik G'ofur G'ulomning 1959-yili bosilgan "Ikki Mashrab" maqolasi, shoirning hayoti va adabiy me'rosini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Unda Mashrab

mavzusi bilan bog‘liq bir qancha munozarali o‘rinlarga aniqlik kiritildi. Keyingi yillari ham birin-ketin o‘zbek olimlaridan I.Sultonov, A.Abdug‘afurov, M.Zokirov, N.Jumaev, E.Mansurmonov va boshqalarning ilmiy tekshirishlari, adabiy portretlari, maqolalari e‘lon qilindi.

Mustaqillik yillarida Mashrab haqida yuzaga kelgan adabiy portret va ilmiy ishlarda uning ijodini yangicha talqin qilish va xolisona baholash tendensiyasi kuchaydi. Shu bilan birga ta‘kidlash lozimki, XX asrning 60-70-yillarida yaratilgan tadqiqotlarda Mashrab ijodidagi ilohiylik mayllari, tasavvufiy ehtiroslar tahliliga yetarli e‘tibor berilmagan bo‘lsa, endilikda, uning adabiy me‘rosini, diniy tasavvufiy qarashlarini ko‘proq shu mavzu atrofida talqin qilish, uning she‘riyatdagi g‘urbat, afsus va xalq hayotiga achinish, real his-tuyg‘ular salmog‘ini yetarli darajada ko‘rsata olmaslik mayli ustundek.

Umuman olganda, Boborahim Mashrab hayoti va ijodi haqidagi ma‘lumotlarda bu kabi bahsli mulohazalar ko‘p. Otashzabon shoirning ijodiga bugungi kun adabiyot maydoni uchun erkin va xolisona qarashlarga asoslangan talqinlar zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES):

1. Isaqova Z. Mashrab.- T,:Abu matbuot-konsalt,2011.
2. G‘ulomov G‘. Ikki Mashrab T,:1959
3. Hamroyeva D. Mashrabga munosabat T:2006.
4. Boborahim Mashrab. Alifni dilga jo qilmoqni bismillahdan o‘rgandim. |Nashrga tayyorlovchi Hoji Ismatulloh,- Namangan,1999.